

Tehtävä A) Mitä mukaan kesäretkelle saareen? [What to bring on a summer trip to an island?]

Tilanne:

Olette lähdössä suomen kurssin kanssa retkelle saaristoon. Nukutte saarella 2 yötä. On kesä. Saarella on lähde, josta saatte juomavettä. Saarella ei ole kauppaa eikä taloja.

Ohje:

Voitte ruokien ja vaatteiden lisäksi pakata mukaan alla olevista tavaroista kolme. Neuvotelkaa, mitkä kolme tavaraa otatte mukaan ja miksi. Keskustelkaa enintään 5 minuutin ajan. Älkää kertokooikeita nimiä, osoitteita tai liian henkilökohtaisia asioita.

[Situation:

You are going on a trip to the archipelago with your Finnish course. You are going to spend 2 nights on the island. It is summer. There is a spring on the island where you can get drinking water. There is no shop or houses on the island.

Instructions:

In addition to food and clothes, you can pack three of the items listed below. Discuss which three items you will take and why. Discuss for up to 5 minutes. Do not give real names, addresses or anything too personal.]

The pictures of the task A

taskulamppu

vesipullo

tulitikut

telтта

ensiapulaukku

veitsi

Kuvat Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC CC BY NC

SA

Tehtävä 5

Tehtävä B Minkä puhelimen valitset? [Which phone to choose?]

Tilanne: Näette kuvassa kaksi eri puhelinmallia.

Ohje: Keskustelkaa puhelinmalleista noin kahden minuutin ajan. Verratkaa niiden ominaisuuksia.

Apukysymyksiä:

- Minkä puhelimen valitsisit? Miksi?
- Entä parisi?
- Mihin käytätte puhelinta?
- Kuinka paljon käytätte puhelinta päivän aikana?
- Mitkä ominaisuudet ovat teille tärkeitä (malli, hinta, akun kesto, sovellukset)?

[Situation: you see two different phone models in the picture.]

Instruction: Talk about the phone models for about 2 minutes. Compare their features.

Supporting questions:

Which phone would you choose? Why?

What about your partner?

What do you use the phone for?

How much do you use your phone during the day?

What features are important to you (model, price, battery life, apps)?]

The pictures of the task B

Source of the task: Anna von Zansen

Pictures from Pixabay, CC0 <https://pixabay.com/fi/photos/samsung-%C3%A4lypuhelin-puhelin-5188631/> and <https://pixabay.com/fi/photos/iphone-12-iphone-kamera-%C3%A4lypuhelin-5755366/>

Tehtävä C: Miten talo sisustetaan? [How to furnish a house?]

Tilanne:

Näette talon, jossa on huonekaluja. Talossa asuu vanhempien lisäksi kaksi lasta.

Ohje:

Keskustelkaa ja sopikaa yhdessä talon sisustuksesta noin 3 minuutin ajan.

Apukysymyksiä:

Minne huonekalut sijoitetaan? Missä kukin perheenjäsen tykkää viettää aikaa? Miksi?

[Situation: You see a house with furniture. In addition to the parents, there are two children living in the house.]

Instructions:

Discuss and agree together on furnishing the house for about 3 minutes.

Supporting questions:

Where will the furniture be placed? Where does each family member like to spend time? Why?]

Items of the task C

